

ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИХАЛАРИ АСОСИДА ЖАҲОН ДАВЛАТЛАРИ САНОАТ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Исроилов Дилшодбек Рустамович

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Бизнес ва
тадбиркорлик олий мактаби тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902053>

Аннотация

Ушбу илмий мақолада ривожланган ва ривожланиш жараёнидаги давлатларда саноат соҳасининг самарадорлик кўрсаткичлари атрофлича кўриб чиқилган. Шу қаторда ушбу давлатларнинг саноат соҳасини ривожлантиришда инвестиция лойиҳаларни ўрни ва аҳамияти келтирилган бўлиб, бир қатор инвестиция лойиҳалари келтириб ўтилган.

Калит сўз: лойиҳа, инвестиция лойиҳаси, саноат, ялпи ички маҳсулот, макроиқтисодий прогноз, автомобилсозлик, энергетика, соҳа.

Ҳарбий можаролар, геосиёсий хавфлар, иқлим шоклари, инфляция, қаттиқ кредит сиёсати, ташқи қарз миқдори ортиб бормоқда. Бу омилларнинг барчаси жаҳон иқтисодиётига салбий таъсир кўрсатмоқда ва БМТ экспертлари 2024-йилда глобал ялпи ички маҳсулот ўсиш суръатларининг пасайишини башорат қилмоқда¹.

Яна бир муҳим факт шундан иборатки, жаҳон товарлари савдоси ва саноат ишлаб чиқариши ниҳоятда сустлигича қолмоқда. Жаҳон савдосининг умумий пасайиши, асосан, 2023-йилнинг кўп қисмида товар савдосининг қисқариши билан боғлиқ. Хизматлар савдоси, аксинча, пандемиядан тикланишда давом этди ва туризм хизматлари 2023 йилда ўсишни таъминлади.

Узоқ муддатда миллий ва иқтисодий хавфсизлик муаммолари, шунингдек, геосиёсий омиллар глобал таъминот занжирларига таъсир қилиши мумкин. Аслида, бу жараён аллақачон содир бўлмоқда. Ривожланган мамлакатларда ишлаб чиқаришни қайта йўналтириш ва маҳаллий ишлаб чиқариш қувватларини қўллаб-қувватлаш мавжуд. Евро худудида фаолият юритаётган йирик фирмалар сони ортиб бораётгани ўз фаолиятини Европа Иттифоқига кўчириш ниятини эълон қилди.

Қўшма Штатларда сўнгги йилларда Хитойдан импорт қисман бошқа мамлакатлар, хусусан, ЖШОМУ (Жануби-Шарқий Осиё Миллатлар Уюшмаси (ЖШОМУ - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)) блоки, Европа Иттифоқи, Канада ва Мексикадан импорт билан

алмаштирилди. Кўриниб турибдики, келгуси йилларда халқаро савдо ўтмишдагидек ўсишнинг ҳайдовчиси бўлмайди ва кўплаб мамлакатлар учун экспортга йўналтирилган ўсиш стратегиялари ўтмишга айланиб, ўз ўрнини ички савдога йўналтирилган янги стратегияларга беради. 2024 ва 2025 йилларда глобал савдо ва саноат ишлаб чиқариши биров тикланиб, ишлаб чиқарилган экспортга йўналтирилган мамлакатларга фойда келтириши мумкин.

Иқтисодий фаолликнинг етакчи кўрсаткичи бўлган ишлаб чиқаришни харид қилиш бўйича менежерлар индекси апрел ойдан бери қисқариш зонасида. Истеъмол харажатлари барқарорлигича қолса-да, саноат ишлаб чиқариши ўзгарувчан эди, чунки у кўчмас мулк соҳасида беқарорлик ва заиф ташқи талабга дуч келди.

Бироқ, ЖШОМУ улуши ортди, бу баъзи Хитой товарларининг учинчи давлатлар орқали қайта экспортини акс эттириши мумкин - масалан, Хитойнинг ишлаб чиқаришга ташқи сармояси, шунингдек, ЖШОМУ-да улгуржи ва чакана савдо ўсди. сўнгги йилларда Хитойда иш ҳақи нархининг ошиши фонида тез суръатлар билан ривожланди.

Минтақанинг иқтисодлари асосан паст технологияли бўлиб қолса-да, кўпчилик юқори технологияли тармоқларга фаол сармоя киритмоқда. АҚШ экспорт чекловлари туфайли Хитой чип ишлаб чиқариш ускуналарини импорт қилиш учун манба сифатида Сингапурга мурожаат қилди; Энг йирик яримўтказгич ишлаб чиқарувчи Тайваннинг TSMC ва чипларни йиғишга ихтисослашган Жанубий Кореянинг Hana Micron компаниялари минтақада ишлаб чиқаришни кенгайтirmoқда. Toyota ва Hyundai каби автомобил ишлаб чиқарувчилардан сармоя жалб этаётган Таиланд ва Индонезия электромобиллар ишлаб чиқаришнинг минтақавий марказларига айланмоқда. Хитой ва Ғарбнинг бўлиниши минтақавий саноатни юксалтириш ва ишлаб чиқариш тармоқларини зичлаштиришга ёрдам берди, дея хулоса қилади иқтисодчилар; ва минтақавий эркин савдо битими (RCEP) Осиёда капитал, технология, товарлар ва хизматлар ҳаракатини янада осонлаштиради².

Евроосиё тараққиёт банки (ЕТБ) 6 аъзо давлат учун макроиқтисодий прогнозини эълон қилди. Банк таҳлилчилари минтақа мамлакатлари ЯИМ динамикаси мувозанатли ўсиш траекториясига яқин бўлишини кутишмоқда. ЯИМ ўсиши 2024-йилда прогноз қилинмоқда: Арманистонда – 5,7 фоиз, Беларусда – 2 фоиз, Қозоғистонда – 5 фоиз, Қирғизистонда – 4,5

² Мир-2024: еще один беспокойный год. <https://econs.online/articles/ekonomika/mir-2024-eshche-odin>

фоиз, Россияда – 1,5 фоиз ва Тожикистонда – 7,3 фоиз³.

ЕТБ таҳлилчилари глобал иқтисодиётдаги асосий тенденциялар ва уларнинг Евроосиё минтақасига таъсири ҳақида ўз қарашлари билан ўртоқлашдилар. Жаҳонда (биринчи навбатда ривожланган мамлакатларда) пул-кредит шароитларининг кескинлашиши истеъмол нархларининг ўсиш суръатларини сезиларли даражада пасайтириш имконини берди. Бироқ, бу сиёсатнинг оқибати уй хўжаликлари ва корхоналар учун қарз олиш нархининг сезиларли даражада ошиши эди. Шу муносабат билан дунёда иқтисодий фаолликнинг заифлашув тенденцияси нафақат тугалланмаган, балки кучайиши учун зарур шарт-шароитларга эга. Юқори фоиз ставкалари 2024-йилда АҚШ ва еврохудуд ялпи ички маҳсулотининг паст ўсишининг асосий сабабларидан бири бўлади. АҚШ иқтисодиёти рецессиядан қочади, аммо истеъмолнинг пастлиги ЯИМ ўсишини 2023 йилдаги 2,3 фоиздан 2024 йилда 1,0 фоизгача пасайтиради. Еврохудудда иқтисодий ўсиш суст бўлиб қолади – 2023-йилда 0,5 фоиздан кейин 2024-йилда 0,9 фоиз атрофида. Хитойда 2024-2026 йилларда ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши 4% атрофида баҳоланмоқда.

Глобал иқтисодий ўсишнинг пастлиги товарларга бўлган талабни заифлаштиради. Бу ЕТБ минтақасидаги аксарият иқтисодлар учун экспорт тушумларини ошириш имкониятини чеклайди. Шу билан бирга, ўсишнинг ички манбаларидан фаол фойдаланиш 2023 йил учун смета ва 2024 йил учун прогнози яхшилаш имконини берди. Рағбатлантирувчи бюджет сиёсатини юритиш ва таркибий ўзгаришлар инвестиция ва истеъмолчи фаоллигини қўллаб-қувватлаш учун шароит яратади. ЕТБ таҳлилчилари 2024-йил охиригача Банкнинг фаолият юритаётган минтақасида ЯИМ ўсишини 2 фоизга кутмоқда.

Евроосиё тараққиёт банки – Евроосиё маконида инвестиция фаолиятини амалга оширувчи халқаро молия ташкилоти. 17 йилдан ортиқ вақт давомида ЕТБ ўз аъзолари бўлган мамлакатларнинг иқтисодий алоқаларини мустаҳкамлаш ва кенгайтиришга, ҳар томонлама ривожланишига кўмаклашиб келмоқда. ЕТБнинг устав капитали 7 млрд. ИТБ портфелидаги асосий улуш транспорт инфратузилмаси, рақамли тизимлар, яшил энергия, қишлоқ хўжалиги, саноат ва машинасозлик соҳаларида интеграция эффектига эга бўлган лойиҳаларга тўғри келади. Банк ўз фаолиятида БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадлари ва ESG

тамойилларига амал қилади.

Товарлар ва хизматлар, шунингдек, энергия нархларининг юқорилиги, банк кредитлашнинг секинлашиши ва 2023 йилда заиф экспорт талаби еврозонадаги иқтисодий фаолликни чеклади. Пасайиш тенденцияси саноат ишлаб чиқариш динамикаси билан тўлиқ тасдиқланади, Евростат маълумотларига кўра, еврозонада октябр ойида сентябрга нисбатан 0,7 фоизга ва 2022 йил октябрга нисбатан дарҳол 6,6 фоизга камайди.

“Европа Иттифоқи аллақачон дефляция ва саноат ишлаб чиқаришининг кескин секинлашувини бошдан кечирмоқда. ЕМБ инфляциянинг мумкин бўлган тезлашишини кутган ҳолда қаттиқ позицияни эгаллайди ва иқтисодиёт кучли деб ҳисоблайди. Аммо биз кучли инерцияни кўраемиз. Ва юқори суръатларнинг таъсири саноат ишлаб чиқаришига ставкаларни ошириш цикли бошланганидан бир йил ўтгач таъсир қила бошлади. Худди шундай, кредит сиёсатини юмшатишнинг ижобий таъсирини маълум бир кечикиш билан кўриш мумкин. Чуқурроқ турғунлик хавфига дуч келмасдан, ҳозирги юқори ставка циклидан хавфсиз тарзда чиқиш муҳимдир. Декабрь ойи ҳолатига кўра, биз еврозонада ижобий кутилмаларнинг ўсишини кўрмоқдамиз, бу эса иқтисодиёт ва ишлаб чиқаришдаги пасайиш қисқа муддатли ва юмшоқ бўлишини кўрсатиши мумкин”, - дейди ГМК маркази бош таҳлилчиси Андрей Тарасенко⁴.

Айни пайтда Хитой ҳукумати 2024-йилга мўлжалланган иқтисодий сиёсатда ички талабни рағбатлантириш эмас, балки саноатни ривожлантиришни устувор йўналишга айлантириш ниятида. Бироқ, Хитой ҳукумати истеъмолни, яъни “ақлли уйлар”, дам олиш, туризм ва спорт тадбирларини ривожлантиришни хоҳлайди. Ҳар ҳолда, кўчмас мулк сегментидаги муаммолар мамлакат иқтисодиётига босим ўтказишда давом этади.

Ўз навбатида, EUROFER Европа пўлат ассоциацияси 2024 йилда Европа Иттифоқида аниқ пўлат истеъмоли 7,6% га ўсишини кутмоқда, гарчи олдинги прогноз 6,2% эди. Бунга инфляциянинг пасайиши ва энергия нархининг пасайиши фонида автомобилсозлик, ишлаб чиқариш ва инфратузилма қурилишига талабнинг ошиши ёрдам беради. Бироқ, талаб динамикаси кўп жиҳатдан геосиёсий вазият ва иқтисодий омилларга боғлиқ бўлади.

2024 йилда глобал пўлат талаби ишлаб чиқариш, автомобилсозлик ва инфратузилма, айниқса энергия алмашинуви билан боғлиқ бўлиши кутилмоқда. Шу билан бирга, қурилишдаги ўсишни юқори фоиз ставкалари ушлаб туради.

SteelMint ҳисоб-китобларига кўра, 2024 йилда жаҳон металлургиясида қуйидаги тенденцияларни кутиш мумкин:

- 2023 йил декабр ойида кузатилган нархларнинг ўсиш тенденцияси 2024 йилнинг биринчи ярмида давом этади, бу Хитойда ишлаб чиқаришнинг пасайиши ва ички талабнинг ошиши билан қўллаб-қувватланади.

- Қурилиш ва инфратузилма каби муҳим тармоқларда талаб барқарор бўлиб қолади, аммо бошқа соҳаларда глобал иқтисодий пасайиш туфайли бироз заифлашув кузатилиши мумкин.

- Давом этаётган геосиёсий кескинликлар ва протекционистик сиёсат туфайли глобал савдо оқимлари беқарор бўлиб қолади.

- Fitch маълумотларига кўра, глобал пўлат саноати учун асосий хавф-хатарларга ривожланган бозорларда инфляция сақланиб қолса, юқори фоиз ставкаларининг узоқ давом этиши, энергия нархининг юқорилиги ва Хитой иқтисодиётининг секинлашиши киради.

2024 йил январ ва феврал ойларида аниқланган саноат лойиҳалари. Industrial SalesLeads, саноат капитали лойиҳалари маълумотларини етказиб бериш бўйича етакчи, 2024-йилнинг дастлабки икки ойи учун 1274 та саноат лойиҳасини аниқлади. Ушбу лойиҳалар доирасида бир нечта эътиборга молик йўналишлар, жумладан, янги капитал лойиҳалари:

Янги қурилатган объектлар : 447

Заводни модернизация қилиш лойиҳалари : 208

Саноат объектини таъмирлаш : 534

Саноат объектини кенгайтириш : 200

Саноат объектини кўчириш : 509

Заводнинг ёпилиши : 43

Collier маълумотларига кўра, 2023-йилнинг 4-чорагида тахминан 447,3 миллион квадрат фут майдонда қурилиш ишлари олиб борилган. Уларнинг хулосасига кўра, “ишлаб чиқувчилар ҳали ҳам ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ саноат объектларини тугатаётган бўлсалар-да, қурилиш бошланиши пасайган ...” Бироқ, “...ишлаб чиқувчилар асосий эътиборни қурилишга қаратишади. костюм лойиҳалари ва махсус объектлар, шу жумладан совуқни сақлаш, ишлаб чиқариш ва маълумотлар марказини

ривожлантириш.

2024-йил январ ва феврал ойлари учун саноат лойиҳалари бўлган энг яхши давлатлар. Қўшма Штатлар бўйлаб фаолият давом этар экан, кенг тарқалган фаоллиги билан ажралиб турадиган бир нечта штатлар мавжуд. Бу штатларга Калифорния, Флорида, Нью-Ёрк ва Техас киради. Ушбу штатларда автомобилсозлик, пўлат, фармацевтика ва транспорт каби кўплаб соҳалар мавжуд.

Industrial SalesLeads, Техас барқарор ўсишда давом этаётганини ва аерокосмик компонентлар ишлаб чиқарувчи CFAN иқтисодиётнинг ўсишда давом этаётганини исботламоқда. Компания ўз ишлаб чиқариш объектини кенгайтириш ва жиҳозларни янгилаш учун 40 миллион доллар сармоя киритишни режалаштирмоқда.

MNI яқинда АҚШдаги энг йирик самолёт ишлаб чиқарувчи сайтлар учун ҳисобот эълон қилди. Ҳисоботда айтилишича, бутун мамлакат бўйлаб 224 та йирик компания мавжуд. Минтақавий бўйича, 35% Ғарбда, 35% Жанубда, Ўрта Ғарб эса 26% самолёт ишлаб чиқарувчиларни таклиф қилади.

Nyu-York Panasonic Шимолий Америка ва Micron Technology Inc билан ривожланишда давом этмоқда. Мисрон Течнологй яримўтказгичлар ишлаб чиқарувчиси бўлиб, 7,2 миллион сф ишлаб чиқариш мажмуасини қуриш учун 100 миллиард доллар сармоя киритмоқчи.

Саноат инвестициялари ва ривожланиш лойиҳалари лойиҳанинг турли босқичларида манфаатдор томонларни ва ўз ташкилот ходимларини лойиҳа томонидан яратилган имтиёзлар, афзалликлар ва имкониятларга ишонтириши керак. Чизмалар билан кўрсатилган ёки сўз билан тасвирланган анъанавий инвестиция ёки ривожланиш лойиҳалари ҳар бир тингловчининг онгида бироз бошқача тушунилади.

3D моделлар, визуал тасвирлар ва анимациялар режаларни ҳаётга татбиқ этади ва ҳар бир тақдимотда лойиҳанинг ҳикоясини аниқ ва изчил равишда етказди. Лойиҳанинг катта сурати иллюстратив тасвирлар ва ҳикоя анимациясида тасвирланган. Шундай қилиб, лойиҳанинг мақсадлари ва таъсири ҳақида умумий тушунчага эришилади.

Инвестиция ёки лойиҳани янада самарали бошлаш. Инвестицион ва ривожланиш лойиҳаларида консенсусга эришиш турли йўллар билан ишлайди. Мисол учун, манфаатдор томонлар ва ходимлар лойиҳанинг таъсирини тушунганда, кўпроқ фикрлар ҳосил бўлади. Бу шуни англатадики, ечимлар янада такомиллаштирилади ва лойиҳанинг таъсири

турли томонлардан кўриб чиқилади. Лойиҳада чуқурроқ иштирок этиш манфаатдор томонларнинг ўзгаришларга муносабатини сезиларли даражада яхшилайдди.

Визуал алоқадан тўғридан-тўғри инвестиция бошиданоқ фойдаланиш мумкин, бу эрда лойиҳанинг ҳикояси кўринадиган ва тушуниш осон бўлади. Ҳикояни айтиб беришда биз 3D хариталаш, завод дизайни 3D моделлаш технологиялари, муҳандислик тажрибамиз ва йирик объектларни тасвирлаш қобилиятимиздан фойдаланамиз. Бизнинг мақсадимиз сизнинг ҳақиқий эҳтиёжларингиз ва мақсадларингизни аниқлашдир, шунда биз саноат ноу-хауидан фойдаланган ҳолда лойиҳанинг муҳим элементлари ҳақида аниқ ривоят яратишимиз мумкин. Биз сизга энг яхши инвестиция киритиш учун ўз фикрларимизни айтишдан тортинмаймиз.

5D анимация қандай яратилади?

2D маълумот. 2D кўринишида тақдимотнинг асосий қисмларини аниқлайдиган иллюстрацион маълумотлар мавжуд. Тафсилотларни инфографикада ёки матнда ажратиб кўрсатиш мумкин.

3D визуализация. Дизайн дастурларида олдиндан тайёрланган 3D моделлар визуализация ва ёритиш ечимлари орқали ҳаётга татбиқ этилади.

4D хронологияси. Вақт жадвали 3D муҳит ва элементларни жадвал билан бирлаштиради. Вақт жадвали лойиҳанинг ойма-ой ривожланишини кўрсатади.

5D харажатлари. Харажатлар прогнози ёрдамида қарор қабул қилувчилардан тортиб муҳандисларгача бўлган барча манфаатдор томонлар вақт ўтиши билан инвестиция харажатлари ҳақида аниқ тасаввурга эга бўладилар.

Саноат тажрибаси туфайли визуал алоқа ишончли бўлади. Шунингдек, биз инвестициянинг асл мақсадини аниқлагандан сўнг ўз фикрларимизни баҳам кўрамиз. Юқори сифатли ва таъсирчан натижага эришиш учун биз доимий равишда визуал алоқалар учун ишлаш усуллари ва ишлаб чиқариш усуллари ишлаб чиқилади.

Тасвирий ва информацион 3D визуализация билан саноат муҳити, ишлаб чиқариш жараёнлари ёки дизайн босқичидаги маҳсулот моделлари виртуал тарзда жонланади. Йилни 3D рендерлаш ёрдамида тезда натижаларга эришади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Саноатни ривожлантириш жамғармаси фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисида”ги 2023 йил 18 декабрдаги ПҚ-397-сонли Қарори
2. Алимов, Б. Б. (2023). ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАРНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ–БИЗНЕСНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИДИР. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(2), 72-76.
3. Алимов, Б. (2023). ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ЛОЙИҲАЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ТУРЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(8), 186-199.
4. Алимов, Б. Б. (2023). ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАР АСОСИДА ЎЗБЕКISTОН ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. Gospodarka i Innowacje., 38, 28-37.
5. Ганиходжаев, Б., Суюнов, Д., Кенжабаев, А., & Кувандиков, А. (2023). РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. Экономика и бизнес: теория и практика, (3-1 (97)), 38-43.
6. Суюнов, Д., & Хошимов, Э. (2018). Методологические аспекты оценки эффективности корпоративного управления в акционерных обществах. Экономика и инновационные технологии, (2), 213-225.
7. Суюнов, Д. Х., & Хошимов, Э. А. (2018). Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув самарадорлигини баҳолашнинг методологик жиҳатлари. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали, 2.
8. <https://www.ungeneva.org/ru/news-media/news/2024/01/89133/intervyu-dve-veduschie-ekonomiki-mira-ssha-i-kitay-v-2024-godu-zhdet>
9. Мир-2024: еще один беспокойный год. <https://econs.online/articles/ekonomika/mir-2024-eshche-odin-nespokoynuu-god/>
10. <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/02/01/1017832-pochemu-promishlennoe-proizvodstvo-viroslo>
11. <https://gmk.center/posts/analitiki-ozhidajut-rosta-mirovogo-vvp-na-2-1-2-9-v-2024-godu/>